

KOLLAGENNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Ibrohim Rahmonovich Asqarov

Andijon davlat universiteti, Kimyo kafedrası professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi, O'zbekiston tabobat akademiyasi raisi

Mo'ydinov Nurullo

Andijon davlat universiteti, Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi, k.f.f.d (PhD)

Enazarov Zarnigor Nizomidin qizi

Andijon davlat universiteti, Kimyo yo'nalishi I bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kollagen oqsili haqidagi umumiy ma'lumotlar, uning inson hayotidagi ahamiyati, organizmga ijobiy ta'siri, foydali tomonlari, kollagen yetishmovchiligini qoplash uchun oziq-ovqat qo'shilmalari, organizmdagi miqdorini kamayib ketishiga ta'sir qiluvchi omillar, qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kollagen, protein kompleksi, elastik nuqson, aminokislota, fenilketonuriya.

Kollagen - bu tanamizning barcha elementlarini mustahkamligi va elastikligini saqlaydigan murakkab strukturaviy protein hisoblanadi. Organizmimiz tarkibidagi kollagen ishlab chiqarishning kamayishi teri, sochlar, tirnoqlar, mushaklar, bo'g'inlar va suyaklar qarishining umumiy belgilariga olib kelishi mumkin. [1] Ushbu protein kompleksi to'qimalarning mustahkamligi va elastikligi uchun javobgardir. Shikastlanishdan keyin terining tez tiklanishiga yordam beradi. Turli elastik nuqsonlarni bartaraf etish uchun juda mos keladi.

Kollagen quyidagi ta'sirga ega:

- Teri hujayralarining yangilanishini rag'batlantiradi;
- Mushaklarning elastikligini ta'minlaydi;
- Suyaklarning zichligi normal bo'lishi uchun javobgardir. [2]

Kollagen inson tanasida 30 yoshgacha intensiv ishlab chiqariladi, keyin ularning sintezi sekinlashadi va asta sekin butunlay to'xtaydi. Kollagen yetishmovchiligini qoplash uchun jelatin va dengiz o'tlariga boy bo'lgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. [3] Kollagen molekulasining tarkibiy qismlari 19 ta aminokislotadan iborat bo'lib, ular birin-ketin ma'lum tartibda joylashtirilgan zanjirdan iborat. Kollagen 3 ta bir-birini to'ldiruvchi zanjirdan hosil bo'ladi, bu esa uning uch tomonlama spiralga burilishiga olib keladi. [4]

Kollagen miqdorini kamayib ketishiga ta'sir qiluvchi omillar:

- Doimiy stress;
- Terining tabiiy qarishi;

- Spirtli ichimliklar iste'mol qilish;
- Chekish;
- Quyosh nurlari. [5]

Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar:

- Homiladorlik;
- Emizish;
- Immun kasalliklar;

Bundan tashqari, ovqat hazm qilish tizimida buzilishlar paydo bo'lishi mumkin:

- Qorin bo'shlig'ida og'riq;
- Ko'ngil aynishi;
- Diareya. [6]

Shuningdek, aminokislotalarning metabolizmining buzilishi bilan bog'liq kasallik bo'lgan fenilketonuriya bilan og'rigan odamlar uchun kollagendan foydalanish tavsiya etilmaydi. Bunday kasallangan odamlarda juda kamdan-kam hollarda noxush yon ta'sirlar ya'ni terining shishib ketishi kuzatilishi mumkin. [7]

Kollagenga boy mahsulotlar:

- Baliq yog'i;
- Dengiz mahsulotlari;
- Losos balig'i (losos, chum losos);
- Kurka go'shti;
- Mol go'shti. [8]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.R.Asqarov. "Tabobat qomusi" Toshkent 2019y. 117-b
2. <https://xalq-tabobati.uz.xalq-tabobatisayti>
3. <https://uz.m.wikipedia.org.wiki>.
4. I.R.Asqarov. Saratonning davosi bor. "Sharq tabobati" jurnali. 2001, №4-142b.
5. <https://oz.sputniknews-uz.com>.
6. <https://m.youtube.com.watch>
7. <https://www.bezzia.com.uz>
8. <https://fingernal.ru>

